

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXI

O‘zbekiston Davlat Jahon Tillar universititi

Xorijiy til va adabiyat fakulteti birinchi

bosqich 24/14-guruh talabasi

Barotova Maftuna Husan qizi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolla 14- asrda Markaziy Osiyo va uning atrofidagi shaharlarni birlashtirib ulkan imperiyaga asos solgan Temuriylar hukmdori Amir Temurning hayoti, merosi va avlodlari haqida bayon qiladi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Temuriylar davlati, Temuriylar shajarasi, arxitektura, Temur merosining xorij davlatlarida o‘rganilishi.

Amir Temur (Temur) 1336- yil 9-aprelda Kesh shahri yaqinidagi Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida tug‘ilgan. U 14-asr oxirida hokimiyat tepasiga kelgan va katta-kichik turk-mug‘l qabilalarini birlashtirib ular ustidan hukmronlik qilgan va bora-bora ulkan va mustahkam markazlashgan davlatga asos solgan. “Temuriylar Imperiyasi” deb nomlangan bu davlatda adabiyot, san‘at, madaniyat, arxitektura, kuchli strategik kuchga ega bulgan harbiy qismlar yaxshi rivojlangan. Amir Temur ilm-fan va madaniyat homiysi hamdir. Olimlar va san‘atkorlarni qo‘llab-quvvatlagan, bu bilan o‘z davlatida yuqori madaniy va ilmiy muhitni yaratishga hissa qo‘shgan. Bundan tashqari u o‘zi qatnashgan janglardan birortasida ham mag‘lubiyatga uchramagan. Eng mashhur janglaridan biri 1402-yili Usmoniylar sultoni Boyazid 1 ustidan “Anqara jangi” da qo‘lga kiritgan g‘alabasidir[8]. Amir Temur haqida yana bir qiziq ma‘lumot shuki, u shaxmatni(o‘z davrida shatranj deb nomlangan) sevgan va u bu o‘yin orqali strategik fikrlashni mustahkamlashga intilgan va “Temur shaxmati” qoidalari ishlab chiqilgan [7] [8]

Bundan tashqari Temur qo‘shinida jang qiladigan ayollar ham bo‘lgan. Ayol jangchilar janglarda erkaklardek matonat ko‘rsatgan. Masalan, Terek daryosi bo‘yidagi jangda ayol jangchilar erkaklar o‘rnini egallab, dushmanni chalg‘itishga yordam bergan. Temuriylar Imperiyasi nafaqat harbiy muvaffaqiyatlari, balki ilm-fan va san‘at rivojiga qo‘shgan hissasi bilan ham mashhurdir. Masalan, Samarqand bu davrda ilmiy va madaniy markazga aylandi (Inha). Amir Temur Hindiston, Yaqin Sharq va Yevropaning ba‘zi qismlarigacha yurishlar qilib,

o‘z harbiy strategiyasi va jangovar mahorati bilan tarixda nom qoldirgan (wikipedia). Temur imperiyasining umumiy maydoni 17,00,000 kmni tashkil etgan 1405-yilda.

Z.M.Boburning “Boburnoma” asarida Amir Temur va uning davlati haqida alohida o‘rin ajratilgan. Bobur Amir Temurni o‘ziga namuna deb bilib, uni nafaqat o‘z ajdodlari orasida eng ulug‘ shaxs sifatida ko‘rsatadi, balki uning davlat boshqaruvi, harbiy yurishlari va siyosiy faoliyatini yuksak darajada qadrlaydi. Amir Temur qo‘li ostidagi shaharlardan Samarqand, Buxoro va Hirot kabi shaharlarga alohida e‘tibor qaratgan. U Hindistondan to Angiliyagacha bo‘lgan hududlarni zabt etgan shaxs bo‘lgan. Amir Temurning davlatni boshqarish haqidagi to‘plami “Temur Tuzuklari” alohida qiymatga egadir. Bu tuzuklar davlatni boshqarish, harbiy tartibni saqlash va jamiyatni rivojlantirishda asosiy qoidalar sifatida xizmat qilgan. Boburning fikriga ko‘ra, ushbu qonunlar davlat barqarorligi, mustahkamligining asosiy sababi bo‘lgan.

Ulkan davlatga asos solgan Temurdan juda qudratli sulola qolgan uning avlodlari ham u singari ulkan yutuqlarga erishgan. Amir Temur (1336-1405) Samarqandni poytaxt qilib ulkan imperiyaga asos solgan. Uning rafiqasi Saroymulxonimdan ko‘plab farzandlari bo‘lgan. Jahongir Mirzo uning to‘ng‘ich o‘g‘li qisqa muddat hukmronlik qilgan. Mironshoh Mirzo uning uchinchi o‘g‘li Iroq va Ozarbayjoni boshqargan. Shohrux Mirzo(1377-1447)-Temurning to‘rtinchi o‘g‘li Hirot shahrida asosiy hokimiyatni saqlab qolgan va u madaniyyat va ilm-fanga katta hissa qo‘shgan. Umarshayx Mirzo- Z.M.Boburning otasi bo‘lib Farg‘onada hukmronlik qilgan. Ulug‘bek (1394-1449) Shohruxning o‘g‘li, Samarqandda hukmronlik qilgan. Samarqand Rasadxonasining asoschisi hisoblanadi. Sulton Husayin Boyqaro (1438-1506)-Hirotida hukmronlik qilgan va Temuriylarning madaniyat va san‘atga e‘tibor qaratgan hukmdor edi. Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530)- Umarshayx Mirzoning o‘g‘li Temuriylar saltanatining davomchisi hisoblanadi. Bobur Hindistonda “Boburiylar” Imperiyasiga asos soldi.

Temuriylar davrida arxitektura ham katta e‘tibor qaratilgan. Ular o‘lchami va ulug‘vorligi bilan ajralib turadi. Bibixonim masjidi: Amir Temurning rafiqasi sharafiga qurilgan, masjid ko‘lami va koshinlari bilan mashxur. Shohi-Zinda majmuasi: Ziyoratgohlar majmuasi bo‘lib unda naqshinkor mozaykalar va yozuvlar ishlatilgan. Go‘r-Amir maqbarasi: Temur va uning avlodlari dafn etilgan maqbara. Minglab obidalar bo‘lishiga qaramay Temurning o‘zi uchun biror inshoot qurilmagan yoki saqlanib qolmagan. 1404-yilda Temur o‘zi uchun xilxona qurushni buyuradi ammo qurilgan inshoot unga yoqmaydi, chunki unga kirish joyi juda past joylashgan edi. Temuriylar arxitekturasida nafaqat tarixiy yodgorlik sifatida, balki madaniy meros sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda bu obidalar YuNESKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

Bundan tashqari Amir Temur merosi chet davlatlarda ham keng o'rganilib, uning harbiy strategiyasi, davlat boshqaruvi, madaniyat va me'morchilik sohalardagi faoliyati ko'plab tarixchilar tomonidan o'rganilgan. Masalan Amir Temur haqida yozilgan eng qadimgi turkiy yozma asar 1713- yilda yozilgan. Uning hayoti va faoliyatiga oid o'zbek tilidagi eng qadimgi qo'lyozma Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahridan topilgan. G'arbdagi tarixchilar, xususan, Edward Gibbon va Rene Grousset uning jangovar taktikasini yuqori baholagan. Beatrice Manz o'zining "The rise and rule of Tamerlani" asarida Amir Temurning ko'chmanchi xalqlarni birlashtirishdagi rolini va markazlashgan davlat barpo etishdagi muvaffaqiyatini ta'kidlaydi. Ingliz dramaturgi Kristofer Marlow "Tamburlaine the great" drammasida Amir Temurni qudratli fatxkor sharqiy Yevropa tarixini o'zgartirgan shaxs sifatida qaraydi. David Nikol "The age of Tamerlane" asarida Temurning harbiy strategiyalari va siyosiy yutuqlarini tahlil qiladi. U Temurni o'z davrida Islom madaniyati va ilm-fang rivojiga e'tibor berganini ta'kidlaydi. Aytish joizki, xorij adabiyotlarida yozilgan "Tamerlan" ismi asli "Temurlang" so'zidan olingan bo'lib, bu esa "Temur cho'loq" degan ma'noni beradi, bu esa katta xatodir. Albatta, xorijliklar "Temurlan" ismining ma'nosiga e'tibor qaratishmagan ko'rinadi, sababi ularda Temurning davlat boshqaruvidagi roliga katta ahamiyat berishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Boburnoma" Toshkent (1915) va Aligarx (1921)
2. Sharafiddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" Toshkent nashri (1971)
3. Rashiduddin Fazlulloh "Jome' ut-Tavorix" forscha nashri
4. Mirzo Haydar Dug'lat "Tarixiy Rashidiy" Toshkent nashri (1969).
5. "O'zbekiston ziyoratgohlari va muqaddas qadamjolar" 58-bet.
6. Cambridge Historical Journals (1923).
7. Brill Academic Journal (1837).
8. Inha universiteti veb-sahifasi

INTERNET MANBALARI:

1. <https://inha.uz> , Ginnes.uz